

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ

Значущість корпоративної культури полягає у тому, що вона дозволяє відбирати найбільш ефективні для досягнення мети корпоративні міжособистісні відносини, які відповідають моделі поведінки персоналу. Культивуючи такі цінності, як компетентність, творчість, готовність до конкуренції, до роботи у команді, колективізм, гордість за свій університет, корпоративна культура підвищує згуртованість співробітників, узгодженість їх поведінки, які найбільшою мірою відповідають цілям організації. Коли люди мають спільні цінності та норми поведінки, немає необхідності вказувати, як вони мають вчинити у кожній конкретній ситуації: організація може бути «впевненою», що її члени приймуть правильне рішення, керуючись своїми культурними нормами і цінностями.

Для досягнення високого рівня корпоративної культури необхідно вирішити завдання: проектування процесу на основі компетентнісного підходу, який дозволяє зробити освіту орієнтованою на особистість студента, його схильності, здібності, інтереси, професійний розвиток; пошук нових підходів до організації спільної діяльності членів професійної спільноти із забезпечення конкурентоздатності організації, зміцнення духу згуртованості, єдності, гармонізації індивідуальних інтересів та інтересів групи; прилучення студентів до норм і цінностей корпоративної культури, їх адаптація до умов та традицій університету; укріплення духу університетської корпорації (організація і проведення свят, створення ритуалів, культивування символіки, участь у спільних справах викладачів і студентів (Беляев, 2007).

Для оцінки сформованості корпоративної культури необхідною є система показників, серед яких: кодекс корпоративної поведінки; стратегія формування корпоративної культури; готовність персоналу до інноваційної діяльності, ініціативність, творча цілеспрямованість на досягнення успіху;

система управлінської підтримки, гнучкість форм стимулювання; гордість за свій університет, готовність до саморозвитку, до підвищення кваліфікації; діяльнісний критерій при розподілі робочого часу (основна увага приділяється дії, а не звітам, нарадам).

Підвищений інтерес дослідників до феномену корпоративної культури університету призвів до пошуку та застосуванню різних методик діагностування / вивчення її реального стану. Аналіз наукових робіт свідчить, що переважно дослідники застосовують методи, які апробовано при діагностуванні корпоративної / організаційної культури різних організацій. Серед таких методик слід відзначити: інструмент оцінки організаційної культури OSAI (Камерон, Куїнн), тест на виявлення типу культур Ч. Хенді, опитувальник «Шкали організаційних парадигм» Л. Константина. Кожна з цих методик базується на певній моделі корпоративної культури. У низці досліджень (Каленчук, 2020; Завацька, 2014; Карамушка, 2014; Похолков, 2011) застосовано модель організаційної культури «Рамкова конструкція конкуруючих цінностей», яку запропонували К. Камерон, Р. Куїнн. В основі моделі покладено змістовні характеристики (виміри), які відображають цінності культури організації; найважливіші характеристики, стиль лідерства, управління співробітниками, об'єднуюча сутність організації, критерії успіху. У відповідності до вимірів виокремлюються чотири типи організаційної культури: ієрархічна (бюрократична), кланова (культура сім'ї), адхократична та ринкова (Камерон, Куїнн, 2001).

Використовуючи цю методику, Ю. Похолков дійшов висновку, що культура більшості університетів відображає ієрархічні цінності, а провідною тенденцією в її змінах є посилення культури сім'ї. Науковець запропонував модель, яка містить у собі такі компоненти: система управління, стиль лідерства, система цілепокладання, об'єднуючі сили (цілісність), критерії ефективності, система мотивації, процеси прийняття рішень та розв'язання конфліктів (Похолков, 2011).

Вивчаючи можливість існування єдиної універсальної моделі корпоративної культури університету, інші дослідники доходять висновку про те, що в університетах, які мають

тривалу історію існування, формується культура, яку можна назвати кланово-бюрократичною. У молодих університетах домінує модель, для якої характерними ознаками є показники ринкового, бюрократичного та адхократичного типів корпоративної культури (Гнезділова, 2013).

Слід відзначити, що для деяких дослідників основою вивчення стану корпоративної культури університету слугує концепція організаційних парадигм Л. Константина, у відповідності до якої існують чотири базові організаційні парадигми / моделі («закрита», «випадкова», «відкрита» та «синхронна»), які характеризуються сукупністю властивостей в управлінні, лідерстві, прийнятті рішень, організації взаємодії і комунікації, психологічних особливостей людей. Наприклад, М. Сокурєнко проведено дослідження за цією методикою, яке показало, що, на думку викладачів та студентів, організаційній культурі університету відповідає бюрократична модель. Бажаний образ організаційної культури респонденти представляють у вигляді демократичної, спільної моделі (Сокурєнко, 2010).

Таким чином, відповідно до запропонованих моделей, для університетів характерним є ієрархічний тип корпоративної культури з тяжінням до кланового типу. Проте, важливим є створення моделі, яка б відображала основні компоненти корпоративної культури викладачів. Це надає можливість сформувати теоретичну і практичну складові, які сприяють формуванню корпоративної культури майбутніх викладачів вищої школи. К. Гнезділова розглядає корпоративну культуру викладача як цілісне інтегративне утворення, критеріями якого є ціннісно-мотиваційний, когнітивний, діяльнісно-творчий, рефлексивний. Компонентами корпоративної культури викладача закладу вищої освіти є корпоративна ідентичність, основним показником якого є лояльність до університету; організаційна (корпоративна) поведінка та корпоративні відносини (характер відносин відповідає корпоративній структурі та корпоративній етиці) (Гнезділова, 2013).

Для формування університетської культури важливо розуміти, якими є складові іміджу закладу вищої освіти. Можна виділити такі показники: стаж і досвід роботи у сфері освіти,

популярність в академічній спільноті і громадськості; репутація і професіоналізм керівництва; перспективи професійного розвитку університету; затребуваність випускників на ринку праці, рівень їх заробітної плати та кар'єрного просування; ставлення співробітників університету до здобувачів; рівень професіоналізму викладачів, їх вимогливість; думка студентів про організацію освітнього процесу, рівень викладання; територіальне розташування, зовнішнє і внутрішнє оформлення університету; професіоналізм роботи із засобами масової інформації у просуванні своїх послуг; відкритість та інтегрованість закладу вищої освіти у зовнішнє середовище (місто, регіон, країна, система освіти) (Прохоров, 2014; Карамушка, 2014; Демин, 2017).

Незважаючи на існування різних моделей корпоративної культури організації та методик її діагностування, можна побудувати модель корпоративної культури університету. Основні параметри моделі (цінності університету і цінності викладачів; інтеграція діяльності; система комунікації; конфлікти і способи їх розв'язання; мотивація викладачів; прийняття рішень, вияв у діяльності особистої ініціативи) дозволяють оцінити можливості, які надає корпоративна культура університету своїм викладачам.

DOI: 10.5281/zenodo.5833137

Богданович Г. О.

НЕДОВІРА ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН: СПІВВІДНОШЕННЯ ДОВІРИ ТА НЕДОВІРИ

У науковій літературі недовіру трактують як психологічний стан (очікування, настанову), що виникає в умовах невизначеності щодо мотивації партнера по взаємодії та характеризується упевненістю (негативними очікуваннями), що наміри та мотиви партнера по взаємодії є небезпечними для власних інтересів суб'єкта. Об'єктами недовіри можуть виступати окремі люди, групи людей, організації, спільноти, суспільство в цілому.